

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ГРАДИЕНТНОГО БУСТИНГА В РЕШЕНИЯХ ЗАДАЧ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕНИТЕНЦИАРНОГО СЕКТОРА

© 2025 Пономарёв Д.С.

В статье рассмотрено практическое применение методов градиентного бустинга в решениях задач производственного пенитенциарного сектора на примере разработанного ранее программного комплекса, в основе которого лежат такие библиотеки Python как SciKit-Learn, Catboost, Streamlit, Pandas. Непосредственно сам прикладной пример, который рассмотрен в работе, базируется на решении задачи бинарного прогноза для моделирования несчастных случаев на производствах пенитенциарной системы. Целью представленного исследования являлось показать особенности применения методов машинного обучения к прикладным задачам, которые актуальны для производств пенитенциарной системы. Новизна работы заключается в полученных результатах исследования, которые содержат особенности применения рассматриваемого инструмента прогнозирования.

Ключевые слова: машинное обучение, Python, системный анализ, бинарный прогноз, оптимизация, безопасность труда, пенитенциарная система.

Введение. Градиентный бустинг, являющийся развитием подхода случайного леса, представляет собой метод машинного обучения, который объединяет множество слабых моделей, обычно деревьев решений, в единую сильную модель. Основная идея состоит в последовательном обучении моделей, каждая из которых сосредотачивается на устранении ошибок предыдущей. Такой подход позволяет эффективно решать задачи регрессии и классификации, обеспечивая высокую точность предсказаний. В основе метода лежит принцип оптимизации функции потерь, который направлен на минимизацию ошибки на каждом этапе обучения.

Одним из ключевых преимуществ градиентного бустинга является возможность создания моделей, которые часто превосходят по точности случайные леса, при этом сохраняя их основные преимущества, такие как устойчивость к выбросам и работа с неполными данными. За счет последовательного добавления моделей, каждая из которых специализируется на "сложных" для предыдущих данных, метод достигает высокой степени адаптации к различным типам задач. Особенно это заметно при работе с деревьями решений, где градиентный бустинг помогает преодолеть ограничения отдельных деревьев, такие как склонность к переобучению или недостаточная обобщающая способность [1].

На сегодняшний день градиентный бустинг занимает лидирующие позиции среди алгоритмов машинного обучения для задач общего назначения. Он демонстрирует исключительные результаты в большинстве приложений, не связанных с распознаванием изображений или текстов, где доминируют методы глубокого обучения.

Методы градиентного бустинга в решении задач производственного пенитенциарного сектора могут быть использованы в следующих сферах и направлениях:

- прогнозирование спроса и оптимизация производства (например, в решении задачи, когда в производственном секторе важно точно прогнозировать спрос на продукцию, чтобы оптимизировать загрузку мощностей, управлять запасами и минимизировать издержки);

- оптимизация логистики и управления ресурсами (например, модели могут быть использованы для предсказания времени доставки, оптимальных маршрутов и загрузки транспорта, а применение градиентного бустинга может помочь в выявлении ключевых факторов, влияющих на задержки или простои, и предложить решения для их минимизации);

- прогнозирование рецидивизма в пенитенциарном секторе (модели могут анализировать данные о заключенных (возраст, образование, криминальная история, психологические характеристики) и предсказывать вероятность рецидивизма, градиентный бустинг позволяет учитывать сложные взаимодействия между переменными, что делает его эффективным для таких задач);

- оптимизация расписаний и распределения ресурсов в тюрьмах (в пенитенциарных учреждениях важно эффективно распределять ресурсы (персонал, помещения, программы реабилитации) и оптимизировать расписания, модели могут быть использованы для прогнозирования нагрузки на персонал, оптимального распределения заключенных по камерам и планирования мероприятий, а градиентный бустинг может помочь в выявлении факторов, влияющих на конфликты или нарушения режима, и предложить меры для их предотвращения);

- обнаружение аномалий и мониторинг безопасности (в производственном пенитенциарном секторе важно своевременно выявлять аномалии (например, сбои в оборудовании или нарушения режима), модели могут быть обучены на данных, описывающих нормальное поведение, и использоваться для обнаружения отклонений, например, обнаружение аномалий в работе производственного оборудования или выявление подозрительного поведения осужденных).

Таким образом, применение методов градиентного бустинга имеет достаточно обширную область. В данной статье же будет рассмотрен пример бинарного прогноза несчастных случаев (с летальным исходом) на производствах пенитенциарной системы.

Реализация методов градиентного бустинга. Для начала следует рассмотреть библиотеки, которые реализуют методы машинного обучения. В качестве основы для анализа были рассмотрены наиболее известные библиотеки Python. Можно выделить три наиболее популярные библиотеки, которые активно используются исследователями на сегодняшний день для создания моделей на основе градиентного бустинга [2]: CatBoost [3], XGBoost [4] и LightGBM [5]. Библиотека CatBoost является отечественной разработкой компании «Яндекс» и на сегодняшний день передана в общее пользование. Поэтому она представляет достаточно большой интерес.

Рассмотрим библиотеку CatBoost более подробно. Для неё будут характерны следующие особенности: улучшенная работа (по сравнению с остальными двумя библиотеками) с категориальными признаками (автоматическая обработка категориальных признаков, с возможностью избавиться от необходимости их предварительного кодирования и предобработки, что является одним из главных преимуществ для данной библиотеки); использование технологии «Ordered Boosting» (на основе L2-регуляризации), благодаря которой снижается вероятность переобучения, что делает модель более устойчивой; оптимизированы гиперпараметры (требуется меньше настроек для достижения удовлетворяющих результатов по сравнению с библиотеками XGBoost и LightGBM).

Соответственно, из преимуществ данной библиотеки можно выделить: улучшенную (по сравнению с другими двумя библиотеками) работу с категориальными данными; высокую стабильность и меньшую вероятность переобучения; получение удовлетворительных результатов при меньшей работе (по сравнению с остальными библиотеками) с гиперпараметрами. Из недостатков можно выделить: потребление памяти больше, чем в библиотеках XGBoost и LightGBM; более медленные процессы обучения и предсказаний по сравнению с LightGBM. На рисунке 1 далее представлен алгоритм, реализующий основные принципы библиотеки Catboost.

Рис. 1. Алгоритм обучения, реализованных в библиотеке Catboost

Как видно из алгоритма, представленного на рисунке 1, основной принцип здесь заключается в том, что каждая вершина одного уровня имеет одинаковую функцию, что позволяет избавиться от дополнительных ветвлений и накладывает ограничение на форму дерева. Преимуществом этого решения будут: эффективность исполняемого кода; устойчивость к переобучению. При этом основным критерием остановки обучения будет ограничение «глубины» дерева.

Практическое применение. Рассмотрим применение разработанного ранее программного комплекса для создания моделей градиентного бустинга и дальнейшего их использования, в основе которого лежит библиотека Catboost [6]. Исследуем особенности практического применения разработанного инструмента информационной системы на примере решения задач прогноза для бинарной классификации. Одним из актуальных вопросов практически каждого современного масштабного производства является соблюдение правил охраны труда и безопасности жизнедеятельности. Производства пенитенциарной системы в данной проблеме не являются исключением: ввиду специфики работающего спецконтингента данный вопрос является особенно актуальным. В первую очередь здесь следует рассмотреть наличие несчастных случаев на производстве с летальным исходом. Согласно работам [7, 8] проведение статистических исследований для значений показателя смертности (в том числе и на производствах) является достаточно важным вопросом пенитенциарной системы.

Выбор параметров будет строиться на проведенных ранее исследованиях, в которых были раскрыты особенности взаимосвязи между статистическими показателями. Так, в работах [9, 10] было доказано непосредственное влияние показателей социально-значимых заболеваний как на качество трудовых ресурсов, так и на качество производственных процессов. В работе [11] было доказано, что параметры, отражающие распространенность социально-значимых заболеваний следует рассматривать в относительных значениях от среднесписочной численности. В работе [12, 13] рассмотрено влияние факторов тюремной и криминальной субкультуры на спецконтингент, и как следствие, на качество трудовых ресурсов.

Задачей рассматриваемого примера является не только показать возможность применения разработанного инструмента на практике, но и вывить связь (или доказать ее отсутствие) между качеством трудовых ресурсов и негативными последствиями на производствах. Поэтому, не рассматривались такие параметры как заработная плата, объем производства, количество человеко-часов. Внимание исследования было направлено только на непосредственно качество трудовых ресурсов. В результате, в разработке были использованы следующие параметры (таблица 1). Индексы параметров были сформированы в соответствии с опубликованной ранее разработкой [14].

Таблица 1. Рассмотренные параметры для обучения модели

Индекс	Название	Тип
X4_1_41	Несчастный случай на производстве с летальным исходом	исходящий (<i>bool</i>)
X4_1_1	Общая среднесписочная численность	входящий (<i>int</i>)
X3_1_90	Численность лиц, осужденных за преступление «кража» (ст. 158 УК Российской Федерации)	входящий (<i>int</i>)
X3_1_96	Численность лиц, осужденных за преступление «вымогательство» (ст. 163 УК Российской Федерации)	входящий (<i>int</i>)
X3_1_98	Численность лиц, осужденных за преступления в сфере экономической деятельности (глава 22 УК Российской Федерации)	входящий (<i>int</i>)
X3_1_100	Численность лиц, осужденных за преступление «хулиганство» (ст. 213 УК Российской Федерации)	входящий (<i>int</i>)
X3_1_108	преступления против мира и безопасности человечества (глава 34 УК Российской Федерации)	входящий (<i>int</i>)
X3_1_112	Численность лиц, осужденных за преступление «бандитизм» (ст. 209 УК Российской Федерации)	входящий (<i>int</i>)
X3_1_102	преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (ст. 228 – 233 УК Российской Федерации)	входящий (<i>int</i>)
X3_1_94	Численность лиц, осужденных за преступление «разбой» (ст. 162 УК Российской Федерации)	входящий (<i>int</i>)
X3_1_92	Численность лиц, осужденных за преступление «грабеж» (ст. 161 УК Российской Федерации)	входящий (<i>int</i>)
X3_1_84	Численность лиц, осужденных за преступление «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (ч. 1-3 ст. 111 УК Российской Федерации)	входящий (<i>int</i>)
X3_1_82	Численность лиц, осужденных за преступление согласно ст. 105, 107, 108, 109 и ч. 4 ст. 111 УК Российской Федерации	входящий (<i>int</i>)
X4_1_51	Численность больных ВИЧ-инфекцией	входящий (<i>int</i>)
X4_1_71	Численность лиц, больных алкоголизмом	входящий (<i>int</i>)
X4_1_74	Численность лиц, больных наркоманией	входящий (<i>int</i>)
-	Регион	входящий (<i>str</i>)
-	Квартал	входящий (<i>str</i>)

Для проведения дальнейшего исследования была сформирована выборка, по данным собранным в период с 2018 по 2021 год по регионам РФ, период учета – поквартально. Общий объем составил 2301 точек. Разделение данных при проведении обучения на тестовую и обучающую выборки проводилось с ориентиром на правило Парето (80% данных для обучающей выборки и 20% для тестовой). Параметр X4_1_41 был принят в качестве исходящего сигнала модели и сдвинут на один период (в нашем случае квартал) относительно входящих сигналов. Это было сделано для того, чтоб на основе существующих показателей можно было сформировать прогноз на следующий период.

Особенностью градиентного бустинга является то, что при изменении гиперпараметров значимость входящих данных относительно исходящих может меняться. Поэтому, для получения достоверной картины, обучение моделей следует проводить многократно, каждый раз подбирая значения гиперпараметров и учитывая при этом проверку точности модели на независимой выборке. Поэтому, гиперпараметры «Learning rate», «Depth», «L2» были подобраны эмпирически, «Test size» был установлен на 0,2, а «Iterations» был выставлен в максимальное значение. Максимальной точности удалось достичь при следующей настройке гиперпараметров (таблица 2).

Таблица 2. Настройки параметров для обучения модели

Test size (%)	Количество входящих сигналов (числовые данные)	Количество входящих сигналов (категориальные данные)	Iterations	Learning rate	Depth	L2	Время обучения (секунды)	Точность (%)
20	15	3	1000	0,10	6,00	3,00	62,99	98,89

При этом значимость входящих сигналов относительно исходящего была получена следующая (рисунок 2).

Рис. 2. Значимость входящих сигналов модели относительно исходящего сигнала

Как видно из графика, представленного на рисунке 2, с большим отрывом от остальных параметров выделяется среднесписочная численность спецконтингента (данный результат очевиден: чем больше количество работников на производстве, тем выше вероятность возникновения несчастного случая), далее результаты более интересные: среднесписочная численность больных наркоманией и ВИЧ-инфекцией, а также среднесписочное количество осужденных за преступления против мира и безопасности человечества (глава 34 УК Российской Федерации) и за преступления согласно ст. 105, 107, 108, 109 и ч. 4 ст. 111 УК Российской Федерации (т.е. убийство с превышением мер, в состоянии аффекта) – можно выделить в отдельную группу, которая являет собой следующий уровень значимости после среднесписочной численности. Далее, идет убывание значимости параметров попарно: среднесписочная численность лиц, осужденных за преступление «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (ч. 1-3 ст. 111 УК Российской Федерации) и численность лиц, осужденных за преступления в сфере экономической деятельности (глава 22 УК Российской Федерации); среднесписочная численность лиц, осужденных за преступление «кража» (ст. 158 УК Российской Федерации) и численность лиц, осужденных за преступление «вымогательство» (ст. 163 УК Российской Федерации).

Рассмотрим оптимизацию времени обучения модели без снижения точности полученной модели. Непосредственно сам процесс обучения модели представлен на рисунке 3 далее.

Рис. 3. Визуализация процесса обучения

Проведем оптимизацию для «Iterations». Как видно из представленного графика процесса обучения, при Iterations=93 точность модели практически не изменится. Далее, рассмотрим оптимизацию параметров: исходя из графика, представленного на рисунке 2 – удалим наименее значимые параметры (начиная с наименее значимых параметров, удаление параметров проводилось до тех пор, пока не начинала меняться точность модели, значения гиперпараметров при этом уже не менялись): «Год», X4_1_71, X3_1_100, «Квартал».

В результате проведенных действий по оптимизации и настройке, при новом обучении модели – время было сокращено с 117,48 секунд до 13,80 секунд, точность модели при этом в округлении до сотых осталась практически прежней (98,78%). Таким образом, представленные подходы имеют место быть, если требуется сократить время обучения модели (таблица 3).

Таблица 3. Корректировка настроек параметров для обучения модели

Test size (%)	Количество входящих сигналов (числовые данные)	Количество входящих сигналов (категориальные данные)	Iterations	Learning rate	Depth	L2	Время обучения (секунды)	Точность (%)
20	9	1	93	0,10	6,00	3,00	21,24	98,78

Рассмотрим применение обученной модели на независимой выборке. Проверочная выборка была сформирована по данным с 2022 по 2023 годы. Объем выборки составил 623 точек. В формировании были использованы те же параметры, что и в обучении. В итоге, точность ранее обученной модели на независимой составила 89,51%, что является достаточно неплохим результатом.

Основным недостатком обученной модели явилось то, что в 71,43% ошибочных случаев модель предсказывала отсутствие несчастных случаев, в то время как в фактических данных независимой проверочной выборки наблюдалось наличие несчастного случая на производстве (т.е предсказано отсутствие события, в то время как фактически оно произошло – в нашем случае летальный исход на производстве).

В первую очередь это произошло потому, что в обучающей выборке количество отсутствия несчастных случаев на производстве во много раз меньше, чем их наличие. Представленный пример демонстрирует, что даже несмотря на высокую точность обученной модели, ее применение в некоторых случаях может быть рассмотрено только в качестве рекомендательного инструмента поддержки принятия решений.

Заключение. В представленной работе рассмотрены особенности использования методов градиентного бустинга в качестве одного из инструментов информационной системы предприятия. Рассмотрены примеры прикладного использования на статистических данных. В результате проведенных численных экспериментов, было установлено, что несмотря на высокую точность обученных моделей, их применение не всегда может быть хорошим решением: во-первых важную роль играют непосредственно сами данные – такие факторы как отсутствие нормального распределения данных, их однотипность и наличие выбросов – могут сыграть негативно для исследователя; во-вторых следует учитывать непосредственно сами условия поставленной задачи – ошибочно полученные результаты модели для событий, которые фактически произошли (ложно-отрицательное событие) в некоторых случаях для пенитенциарной системы являются недопустимыми. Поэтому, представленные разработки, даже при достаточно высокой предсказательной точности обученных моделей, следует рассматривать лишь как инструмент поддержки принятия решений.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Сысоев, А. С. Подход к определению влиятельности входов модели catboost при использовании модификаций факторов / А. С. Сысоев, А. В. Галкин, Е. Л. Домашнева // Математические методы в технологиях и технике. – 2023. – № 11. – С. 50-53.
2. Передерий, В. А. Сравнительная характеристика библиотек машинного обучения для внедрения искусственного интеллекта в CRM-систему/ В. А. Передерий, М. Л. Рысин // Инженерный вестник Дона. – 2024. – № 4 (112). – С. 141-155.
3. Библиотека CatBoost. Техническая документация [Электронный ресурс] – URL: <https://catboost.ai/docs/en/> (дата обращения 15.01.2025).
4. Библиотека XGBoost [Электронный ресурс]. – URL: <https://xgboost.readthedocs.io/en/latest/>. (дата обращения 15.01.2025).
5. Библиотека LightGBM [Электронный ресурс]. – URL: <https://lightgbm.readthedocs.io/en/latest/>. (дата обращения 15.01.2025).
6. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2024685168 Российская Федерация. «Программа для создания моделей машинного обучения на основе методов градиентного бустинга» : № 2024684271 : заявл. 15.10.2024 : опубл. 25.10.2024 / Д. С. Пономарев ; заявитель Федеральное казенное учреждение «Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний». – EDN AFGUNE.
7. Бурт, А. А. Анализ исполнения Комплексного плана по снижению смертности в учреждениях УИС за 2020 год: отчет о НИР / А. А. Бурт, Е. В. Ильинцев, Д. С. Пономарев. – М.: ФКУ НИИ ФСИН России. Основание разработки: п. 8.4. Раздела I Плана НИД ФКУ НИИ ФСИН России на 2021 год, п. 150 Плана НИД ФСИН России на 2021 год. – Москва, 2021. – 45 с.
8. Пономарев, Д. С. Методическая разработка для статистического анализа смертности в территориальных органах ФСИН России / Научные труды ФКУ НИИ ФСИН России. Научно-практическое ежеквартальное издание. – 2021. – Т. 2. – С. 270-274.
9. Пономарев С. Б. О Роли искусственной социальной энтропии в генезисе тюремной субкультуры / С. Б. Пономарев // Научный вестник Омской академии МВД России. – 2024. – Т. 30. – № 4 (95). – С. 384-389.
10. Пономарев, С. Б. Опыт создания модели прогноза смертности у ВИЧ-инфицированных осужденных с использованием информации о вирусных гепатитах и туберкулезе / С. Б. Пономарев, С. А. Стерликов, Е. Л. Аверьянова // Пенитенциарная медицина в России и за рубежом. Сборник научных статей. – Москва, 2022. – С. 73-76.

11. Automatization and information technologies development for monitoring and evaluation of penitentiary healthcare facilities efficiency / E. V. Dyuzheva, G. A. Blagodatsky, D. S. Ponomarev [et al] // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2020. – Paper ID 12118.
12. Пономарев, С. Б. Феномен "МАНА" в тюремной субкультуре / С. Б. Пономарев // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Философия. Политология. Культурология. – 2024. – Т. 10. – № 2. – С. 54-64.
13. Пономарев, С. Б. Этология пенитенциарного пространства / С. Б. Пономарев // Практическая философия: состояние и перспективы. Сборник материалов VI научной конференции (с международным участием). – Симферополь, 2023. – С. 129-132.
14. Пономарёв, Д. С. Разработка систем индексации данных для производственно-экономического и трудового секторов пенитенциарной системы / Д. С. Пономарёв // Инженерный вестник Дона. – 2024. – № 3 (111). – С. 100-108.

Поступила в редакцию 17.01.2025 г., рекомендована к печати 06.02.2025 г.

PRACTICAL APPLICATION OF GRADIENT BOOSTING METHODS IN SOLVING PROBLEMS OF THE PRODUCTION PENITENTIARY SECTOR

Ponomarev D.S.

The article discusses the practical application of gradient boosting methods in solving problems of the industrial penitentiary sector using the example of a previously developed software package based on such Python libraries as SciKit-Learn, Catboost, Streamlit, Pandas. The applied example itself, which is considered in the work, is based on solving the problem of binary forecasting for modeling accidents in the production of the penitentiary system. The purpose of the presented study was to show the features of applying machine learning methods to applied problems that are relevant for the production of the penitentiary system. The novelty of the work lies in the obtained research results, which contain the features of applying the forecasting tool under consideration.

Keywords: machine learning, Python, systems analysis, binary forecast, optimization, labor safety, penitentiary system.

Пономарёв Дмитрий Сергеевич

кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник филиала (г. Ижевск) ФКУ «Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний», доцент кафедры водоснабжения и водоподготовки ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова», Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск.
E-mail: ponomarev.dmitry1990@mail.ru

Ponomarev Dmitrii Sergeevich

Candidate of Technical Sciences, Leading Researcher of the Branch (Izhevsk) of the Federal Penitentiary Service of Russia, Associate Professor of Izhevsk State Technical University, Russian Federation, Udmurt Republic, Izhevsk.